

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Título do PTT - Avaliação dos impactos de soluções tecnológicas geradas pela EMBRAPA: tecnologia agroindustrial de extração e envase de água de coco

Resumo - Este Produto Técnico-Tecnológico (PTT) é um relatório técnico conclusivo que sumariza o resultado da avaliação dos impactos, realizada por docente do PPGE/UFRRJ e sua equipe, de soluções tecnológicas geradas pela EMBRAPA (unidade - Embrapa Agroindústria de Alimentos) para o envase de água de coco (*Cocos nucifera* L.) pasteurizada e refrigerada em embalagens plásticas (copo e garrafa). Conhecimentos gerados e acumulados pela equipe da Embrapa possibilitaram desenvolver a tecnologia agroindustrial de extração e envase de água de coco, integral, resfriada, congelada e/ou pasteurizada em pequena escala de fabricação incorporando os requisitos de boas práticas de fabricação. Foram analisados os desdobramentos da tecnologia desenvolvida na cadeia produtiva do ponto de vista econômico (redução de custos, agregação de valor e rentabilidade) e socioambiental. Este PTT possui aderência à Linha de pesquisa Estratégia de Gestão de pessoas e organizações, que é sustentada junto ao MPGE/PPGE/UFRRJ. Neste contexto, o PTT possui alta aplicabilidade uma vez que diagnósticos a respeito da tecnologia desenvolvida são possivelmente replicáveis em diversas localidades do país, com alto impacto para produtores rurais de pequeno e médio porte. Do ponto de vista da inovação, este produto é de alto teor de inovação na medida em que oferta para a comunidade a validação de soluções tecnológicas voltadas para a agroindústria produtora de beneficiamento de coco, o que o torna um produto complexo em sua aplicação, devido a multiplicidade e diversidade dos atores envolvidos, abrangendo desde pequenos produtores rurais.

Palavras-chave: EMBRAPA, PROCESSAMENTO DE COCO, AGROINDUSTRIA.

1. Contexto em que se apresenta o produto

O Brasil é o 5º país produtor de coco com 2,34 milhões de t/ano, atrás da Indonésia (18,9 milhões de toneladas) que se destaca como o maior produtor mundial, seguido por Filipinas (14,0 milhões de toneladas), Índia (11,46 milhões de toneladas) e Sri Lanka (2,57 milhões de toneladas), conforme dados de 2017. A estimativa da produção mundial é de 61,1 milhões de toneladas (FAO, 2019).

O maior importador de coco fresco é a China, com 36% do mercado, seguida por Tailândia, Malásia, Estados Unidos e Cingapura. Esses países dominam mais de 80% do mercado importador mundial.

Em termos de exportação, a Indonésia e Vietnã perfazem mais de 50% das exportações, seguidos da Malásia, Índia e Tailândia, que complementam 84% do mercado internacional. O Brasil exporta coco fresco e água de coco, principalmente para Holanda, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Trata-se de um grande mercado consumidor, que é pouco explorado pelos produtores e industriais brasileiros, apesar da expressiva produção no país.

No ano de 2022 os produtores brasileiros produziram juntos 1.8 bilhão de frutos de coco, gerando um valor da produção de R\$ 1.6 bilhão. Segundo o levantamento da Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2022), observa-se uma evolução da produção entre 2011 e 2022, onde se verifica uma queda entre os anos de 2014 e 2017, sinalizando uma pequena recuperação em 2018. Ainda 2022, observa-se que dentre os estados brasileiros que mais contribuíram em termos de produção foram, temos (em ordem decrescente): Ceará, 572 milhões de frutos; Bahia, com 340 milhões; Pará, com 175 milhões; Pernambuco, com 142 milhões e Sergipe, com 140 milhões de frutos. Outros estados também contribuíram para a produção de coco, à exceção dos estados do Amapá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, que não apresentaram produção comercial. O mercado interno brasileiro do coco se caracteriza pela produção em pequena escala (85% da produção). Estima-se que o destino da produção seja o seguinte: 35% destinam-se às agroindústrias,

que produzem principalmente coco ralado e leite de coco; 35% do coco fresco destinam-se aos mercados Sudeste/Sul e 30% restante ficam no mercado nordestino (Martins & Jesus Júnior, 2013). De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, existem 37.515 estabelecimentos agropecuários produzindo coco no país. A Bahia se destaca com 10.620 estabelecimentos, seguida do Ceará, com 4.590. No Rio de Janeiro, encontram-se 1.257 estabelecimentos (Censo Agropecuário, 2017).

No ano de 2022 em termos de rendimento médio da produção, em frutos por hectare, o estado de Pernambuco estava em primeiro lugar com 19.980 frutos/ha, seguido por Tocantins com 14.453 frutos/ha, Minas Gerais, 14.098 frutos/ha, Espírito Santo em segundo, com 14.025 frutos/ha e Rio de Janeiro, 13.488 frutos/ha. De acordo com os dados da Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2022), a média nacional que foi de apenas 9.654 frutos/ha. Estes dados revelam que há tecnologia de produção que possibilita altos rendimentos e, por outro lado, há estados que ainda necessitam se apropriar de tecnologias para melhorar suas produtividades por área, elevando a média nacional e gerando maiores benefícios para os agentes da cadeia produtiva. A produtividade média do coqueiro-anão irrigado no Brasil é de 30.750 frutos por hectare por ano, dependendo do nível de tecnologia utilizada pelo produtor (EMBRAPA, 2018). Neste sentido, a Embrapa em parceria com órgãos de extensão dos estados e entidades do setor podem oferecer tecnologias e *know how* para melhorar o estado da cadeia produtiva de coco nacional.

2. Diagnóstico do PTT e Desenvolvimento do PTT

A adoção da tecnologia de envase de água de coco integral resfriada, para os casos estudados, viabilizou técnica e economicamente a permanência das empresas nos mercados regionais e até mesmo de outros estados brasileiros. Isto mostra o potencial da tecnologia e, replicada e associada a outras tecnologias que possibilitem aumentar o rendimento médio da produção por área, pode gerar outros impactos positivos na cadeia produtiva. Recentemente foram oferecidas novas capacitações e/ou transferência de tecnologia para o envase de água de coco integral. Se a adoção for confirmada por esses receptores da capacitação/transferência, os mesmos poderão ser objeto de avaliação de impacto. No entanto, também cabe destacar que se trata de uma tecnologia que tem um

limite de difusão e adoção tendo em vista a viabilização ou não dos planos de negócios impactados pelas demandas de mercado.

A avaliação do impacto da tecnologia foi baseada nas seguintes empresas:

- **Rei do Coco (FABIO RODRIGUES COCO M.E.)**, localizada no município de Barra do Piraí, RJ. A empresa estava apresentando problemas com a conservação da água de coco no modelo de negócio anterior. Desta forma, a Embrapa Agroindústria de Alimentos recomendou e prestou serviço para implantação de uma unidade agroindustrial de envase de água de coco como solução tecnológica para evitar o desperdício e perda de qualidade do produto.
- **VeroCoco (ANCAR AGROINDUSTRIAL - EIRELI)**, localizada no município de São Pedro d'Aldeia, RJ. Na Fazenda Cadal, localizada na zona rural do município de São Pedro da Aldeia, onde a Vero Coco está instalada, havia 1.000 a 1.500 pés de coco anão verde plantados para a comercialização de frutos in natura. Em função dos baixos preços e do grande potencial de geração de lixo público na venda do fruto para consumo de água nas regiões litorâneas da região dos lagos, os empreendedores resolveram estudar a viabilidade de estruturação de uma unidade de envase de água de coco verde integral resfriada e congelada.
- **Cokombi (COKOMBI ÁGUA DE COCO NATURAL LTDA)**, localizada no município de Belo Horizonte, MG. O seu proprietário, Gláuber Lino Campos Silva, é um empreendedor por natureza e já atuou em vários ramos de atividade. Ele vislumbrou uma oportunidade de negócio em atender consumidores que procuravam uma bebida nutritiva de melhor qualidade. No começo ele fabricava e envasava de forma artesanal, na garagem de casa. Sentiu que o negócio era lucrativo e, então, procurou a Embrapa Agroindústria de Alimentos para estudar e montar uma planta agroindustrial.
- **Coco Legal**, localizada no município de Cachoeiras de Macacu, RJ. As primeiras experiências de extração de água de coco começaram no ano de 2000 e a empresa foi criada em 2002, quando então teve as primeiras orientações da Embrapa. Inicialmente, com uma agroindústria de 80m² e apresentando sucesso na produção e venda da água de coco, vê-se a necessidade de ampliar a unidade para 1500m², em 2012/14, e depois para 2500m², em 2019. Nesta nova fase da empresa Coco Legal, iniciada no ano de 2019, a Embrapa Agroindústria de Alimentos propôs um conjunto de recomendações técnicas para a produção de água de coco, agregando qualidade e segurança ao alimento.
- **Educoco**, localizada no município de Riachão do Jacuípe, BA. Produzia água de coco congelada, mas necessitava de orientações sobre tecnologia de resfriamento e envase. Através de orientações da Embrapa Agroindústria de Alimentos fez as alterações de processamento, incluindo ainda mudanças no processo de higienização e extração da água de coco, contando o início da adoção o ano de 2022.

A metodologia adotada buscou comparar as mesmas empresas em dois momentos, com a tecnologia e sem a tecnologia da “*Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa*”. Com isto, foi possível observar impactos em termos de redução de custos, mais precisamente por meio da redução de perdas, e aumentos a agregação de valor, que se expressou fundamentalmente em termos de aumento da vida útil da água de coco para sua comercialização.

3. Aderência -

O produto desenvolvido neste diagnóstico apresenta aderência direta à linha de pesquisa Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações, sustentada pelo PPGE/MPGE/UFRRJ, que objetiva propor estratégias e soluções de aprimoramento do desempenho organizacional pertinentes a cada realidade organizacional dos setores produtivos. Especificamente, o estudo relaciona-se a transferência de tecnologia desenvolvida pelo setor público para o setor produtivo (iniciativa privada).

4. Impacto

O diagnóstico realizado sobre o uso da tecnologia “Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa” mostrou que a mesma foi capaz de impactar diretamente as empresas monitoradas em termos práticos (redução de perdas e aumento da vida útil do produto), como também validou a tecnologia que se coloca como viável para ser transferidas para o setor privado em outros estados da federação.

5. Aplicabilidade

A aplicabilidade deste diagnóstico reside principalmente na possibilidade de padronização dos procedimentos necessários para implantação da tecnologia “Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa”, sobretudo em produções de pequeno e médio porte, de modo a aumentar o desempenho produtivo e a rentabilidade dos negócios.

6. Inovação

Este PTT reflete uma tecnologia de alto teor inovativo, com desenvolvimento de conhecimento e técnicas inéditas, com a possibilidade de uso intensivo no âmbito da agricultura familiar, uma vez que o custo da solução tecnológica, acompanhada desde 2012, se reduziu com o passar do tempo, o que abre a possibilidade de sua adoção por propriedades de menor porte.

7. Complexidade

Este diagnóstico caracteriza-se por elevada complexidade devido à multiplicidade e diversidade dos atores envolvidos, abrangendo desde pequenos produtores rurais familiares até instituições financeiras, prestadores de serviços de assistência técnica rural e diferentes níveis da gestão governamental (municipal e estadual), além da própria EMBRAPA. A interação entre esses atores demandou um esforço significativo de coordenação e comunicação. Além disso, o estudo avançou em outras dimensões, tais como os impactos ecológicos, socioambientais e no emprego direto gerado.

Referências

CENSO AGROPECUÁRIO 2017. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por tipologia, produtos da lavoura permanente, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6955>. Acesso em 10 jan. 2023.

EMBRAPA. Coco: o produtor pergunta, a Embrapa responde / Lafayette Franco Sobral, editor técnico. – Brasília, DF : Embrapa, 2018

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). FAOSTAT – Crops. Rome: FAO, 2019.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Produção Agrícola Municipal. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

MARTINS, Carlos Roberto; JESUS JÚNIOR, Luciano Alves de. Produção e comercialização de coco no Brasil frente ao comércio internacional: panorama, 2013.

EQUIPE RESPONSÁVEL

André Yves Cribb (Pesquisador)

Mauro Sergio Vianello Pinto (Pesquisador)

Leandro Gonçalves de Souza Leão (Analista)

Paula Rodrigues Almeida Polidoro (Analista)

Paulo Cesar de Almeida Portes (Analista)

COLABORADORES DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

André de Souza Dutra (Embrapa CTAA)

Fábio Rodrigues (Fabio Rodrigues Coco M.E.)

Virgínia Martins da Matta (Embrapa CTAA)

Glauber (Cokombi)

Luiz Eduardo (VeroCoco)

Fabio Levin (Coco Legal)

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Título do PTT - Avaliação dos impactos de soluções tecnológicas geradas pela EMBRAPA: tecnologia agroindustrial de extração e envase de água de coco

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS GERADAS PELA EMBRAPA

Nome da solução tecnológica:	Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa.
Ano de avaliação da solução tecnológica:	2023
Unidade(s) responsável(is) pela solução tecnológica:	Embrapa Agroindústria de Alimentos
Profissional (is) responsável (is) pela elaboração do relatório da solução tecnológica:	André Yves Cribb Mauro Sérgio Vianello Pinto Leandro Gonçalves de Souza Leão Paula Rodrigues Almeida Polidoro Paulo Cesar de Almeida Portes

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA GERADOS PELA EMBRAPA

1. IDENTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

1.1. Nome/Título

Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa.

1.2. Relatórios de Avaliação de Impactos Conjuntos:

Este relatório não foi elaborado em conjunto com outra Unidade de Pesquisa.

1.3. Ano de Início da Geração da solução tecnológica: 2012

1.4. Ano de Lançamento da solução tecnológica: 2012

1.5. Ano de Atualização da solução tecnológica, se houver*: _____

1.6. Ano de Início da Adoção da solução tecnológica: 2012

1.7. Abrangência da adoção:

A tecnologia está sendo adotada no Estado do Rio de Janeiro e Minas .

Nordeste		Norte		Centro Oeste		Sudeste		Sul	
AL		AC		DF		ES		PR	
BA	X	AM		GO		MG	X	RS	
CE		AP		MS		RJ	X	SC	
MA		PA		MT		SP			
PB		RO							
PE		RR							
PI		TO							
RN									
SE									

1.8. Descrição Sucinta

A tecnologia consiste em conhecimentos gerados para o envase de água de coco (*Cocos nucifera* L.) pasteurizada e refrigerada em embalagens plásticas (copo e garrafa). Conhecimentos gerados e acumulados pela equipe da Embrapa possibilitaram desenvolver a tecnologia agroindustrial de extração e envase de água de coco, integral, resfriada, congelada e/ou pasteurizada em pequena escala de fabricação incorporando os requisitos de boas práticas de fabricação.

Essa tecnologia permite obter um produto com maior tempo de vida útil, preservando as características sensoriais da água de coco in natura, após a sua extração.

O presente estudo de avaliação de impacto se refere à adoção e utilização dessa tecnologia por cinco agroindústrias de bebidas, sediadas respectivamente nos municípios de Barra do Piraí - RJ, São

Pedro da Aldeia - RJ, Belo Horizonte - MG, Cachoeiras de Macacu - RJ e Riachão do Jacuípe - BA. Estas mesmas agroindústrias também desenvolvem atividades de aquisição e/ou cultivo de coco verde bem como venda de água de coco em outros municípios.

As empresas, avaliadas antes da geração da tecnologia proposta pela Embrapa, comercializavam água de coco nos respectivos municípios onde estão sediadas. Os problemas de conservação da água de coco, relatados por CABRAL et al. (2005) também ocorriam com frequência na prática comercial dessas empresas, levando a perdas de produtos, perdas de clientes, e, conseqüentemente, diminuição nas vendas. Além disso, o risco de contaminação foi considerado.

A existência desses problemas levou as empresas a se aproximarem da Embrapa Agroindústria de Alimentos para obter informação técnica especializada em agroindustrialização da água de coco, o que culminou com a adoção da referida tecnologia. Uma vez definidos os termos das parcerias e entendidos os detalhes dos problemas, foram elaboradas propostas de solução tecnológica. Dando seqüência a tais iniciativas, foi iniciado o processo de geração da tecnologia, a partir de conhecimentos prévios gerados e acumulados pela equipe de pesquisadores e analistas do CTA. Depois de alguns meses, a tecnologia foi transferida para o setor produtivo. Ela foi adotada em 2012 pela empresa Rei do Coco - Fábio Rodrigues Coco M.E (Barra do Piraí - RJ), em 2019 pela empresa VeroCoco (São Pedro da Aldeia - RJ) e a empresa Coco Legal, em 2021 pela empresa CoKombi (Belo Horizonte - MG) e em 2022 pela Educoco, sendo utilizada até a elaboração deste relatório.

Nos últimos anos, a adoção da tecnologia pela empresa Rei do Coco - Fábio Rodrigues Coco M.E tem sido objeto de estudos de avaliação de impactos elaborados pela Embrapa Agroindústria de Alimentos. Para o ano de 2022, as duas outras empresas, VeroCoco e Cokombi, foram acrescentadas como casos de estudo. Em 2023, além de atualizar os impactos dessas três empresas, foram incorporadas outras duas, quais sejam, a empresa Coco Legal e a Educoco. Cabe destacar que essa mesma tecnologia foi objeto de capacitação de produtores e implementação por outras empresas processadoras de água de coco que poderão ser incluídas nos próximos estudos de avaliação de impacto.

1.9. Beneficiários

As adotantes da tecnologia e, ao mesmo tempo, principais fontes de informações utilizadas no presente relatório de avaliação de impacto foram as cinco empresas:

- *Rei do Coco (FABIO RODRIGUES COCO M.E.)*, localizada no município de Barra do Piraí, RJ. A empresa estava apresentando problemas com a conservação da água de coco no modelo de negócio anterior. Desta forma, a Embrapa Agroindústria de Alimentos recomendou e prestou serviço para implantação de uma unidade agroindustrial de envase de água de coco como solução tecnológica para evitar o desperdício e perda de qualidade do produto.
- *VeroCoco (ANCAR AGROINDUSTRIAL - EIRELI)*, localizada no município de São Pedro d'Aldeia, RJ. Na Fazenda Cadal, localizada na zona rural do município de São Pedro da Aldeia, onde a Vero Coco está instalada, havia 1.000 a 1.500 pés de coco anão verde plantados para a comercialização de frutos in natura. Em função dos baixos preços e do grande potencial de geração de lixo público na venda do fruto para consumo de água nas regiões litorâneas da região dos lagos, os empreendedores resolveram estudar a viabilidade de estruturação de uma unidade de envase de água de coco verde integral resfriada e congelada.
- *Cokombi (COKOMBI ÁGUA DE COCO NATURAL LTDA)*, localizada no município de Belo Horizonte, MG. O seu proprietário, Gláuber Lino Campos Silva, é um empreendedor por

natureza e já atuou em vários ramos de atividade. Ele vislumbrou uma oportunidade de negócio em atender consumidores que procuravam uma bebida nutritiva de melhor qualidade. No começo ele fabricava e envasava de forma artesanal, na garagem de casa. Sentiu que o negócio era lucrativo e, então, procurou a Embrapa Agroindústria de Alimentos para estudar e montar uma planta agroindustrial.

- Coco Legal, localizada no município de Cachoeiras de Macacu, RJ. As primeiras experiências de extração de água de coco começaram no ano de 2000 e a empresa foi criada em 2002, quando então teve as primeiras orientações da Embrapa. Inicialmente, com uma agroindústria de 80m² e apresentando sucesso na produção e venda da água de coco, vê-se a necessidade de ampliar a unidade para 1500m², em 2012/14, e depois para 2500m², em 2019. Nesta nova fase da empresa Coco Legal, iniciada no ano de 2019, a Embrapa Agroindústria de Alimentos propôs um conjunto de recomendações técnicas para a produção de água de coco, agregando qualidade e segurança ao alimento.
- Educoco, localizada no município de Riachão do Jacuípe, BA. Produzia água de coco congelada, mas necessitava de orientações sobre tecnologia de resfriamento e envase. Através de orientações da Embrapa Agroindústria de Alimentos fez as alterações de processamento, incluindo ainda mudanças no processo de higienização e extração da água de coco, contando o início da adoção o ano de 2022.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

O Brasil é o 5º país produtor de coco com 2,34 milhões de t/ano, atrás da Indonésia (18,9 milhões de toneladas) que se destaca como o maior produtor mundial, seguido por Filipinas (14,0 milhões de toneladas), Índia (11,46 milhões de toneladas) e Sri Lanka (2,57 milhões de toneladas), conforme dados de 2017. A estimativa da produção mundial é de 61,1 milhões de toneladas (FAO, 2019).

O maior importador de coco fresco é a China, com 36% do mercado, seguida por Tailândia, Malásia, Estados Unidos e Cingapura. Esses países dominam mais de 80% do mercado importador mundial.

Em termos de exportação, a Indonésia e Vietnã perfazem mais de 50% das exportações, seguidos da Malásia, Índia e Tailândia, que complementam 84% do mercado internacional. O Brasil exporta coco fresco e água de coco, principalmente para Holanda, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Trata-se de um grande mercado consumidor, que é pouco explorado pelos produtores e industriais brasileiros, apesar da expressiva produção no país.

No ano de 2022 os produtores brasileiros produziram juntos 1.829.612 mil frutos de coco, gerando um valor da produção de R\$ 1.600.093 mil. No Gráfico 1 é mostrada a evolução da produção entre 2011 e 2022, onde se verifica uma queda entre os anos de 2014 e 2017, sinalizando uma pequena recuperação em 2018, segundo levantamento da Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2023).

Pode-se observar que, em 2022, os estados brasileiros que mais contribuíram em termos de produção foram, em ordem decrescente, Ceará, 572.328mil frutos; Bahia, com 340.941 mil frutos; Pará, 175.022 mil frutos; Pernambuco, 142.875 mil frutos e Sergipe, 140.245 mil frutos (Gráfico 2).

Outros estados também contribuíram para a produção de coco, à exceção dos estados do Amapá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, que não apresentaram produção comercial. O mercado interno brasileiro do coco se caracteriza pela produção em pequena escala (85% da produção). Estima-se que o destino da produção seja o seguinte: 35% destinam-se às agroindústrias,

que produzem principalmente coco ralado e leite de coco; 35% do coco fresco destinam-se aos mercados Sudeste/Sul e 30% restante ficam no mercado nordestino (Martins & Jesus Júnior, 2013). De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, existem 37.515 estabelecimentos agropecuários produzindo coco no país. A Bahia se destaca com 10.620 estabelecimentos, seguida do Ceará, com 4.590. No Rio de Janeiro, encontram-se 1.257 estabelecimentos (Censo Agropecuário, 2017).

Gráfico 1. Quantidade de coco da baía produzida no Brasil e nos estados, em mil frutos, de 2011 a 2022.

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal.

Gráfico 2 – Ranking dos Estados produtores de coco da Baía/Quantidade Produzida, ano 2022.

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal.

Gráfico 3. Rendimento médio da produção de coco da baía no Brasil e nos estados, em frutos/ha, de 2011 a 2022.

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal.

3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos

Se aplica: sim (X) não ()

Tabela B – Benefícios Econômicos por Redução de Custos para as três empresas.

Ano	Custos <u>sem</u> o uso da solução tecnológica Embrapa (solução tecnológica tradicional ou contrafactual)(R\$/L)	Custos <u>com</u> o uso da solução tecnológica Embrapa em avaliação (R\$/L)	Economia Obtida (R\$/L)	Participação da Embrapa (%)	Ganho Líquido Embrapa (R\$/L)	Volume de Água de Coco Comercializa da (L)	Benefício Econômico (R\$)
	(A)	(B)	C=(A-B)	(D)	E=(CxD)	(F)	G1=(ExF)
2012	1,16	0,16	1,01	70%	0,7053	12.000	8.463,00
2013	1,20	0,16	1,04	70%	0,7280	13.200	9.609,60
2014	1,25	0,17	1,08	70%	0,7553	15.900	12.009,27
2015	1,32	0,18	1,14	70%	0,8008	18.900	15.135,12
2016	1,38	0,18	1,20	70%	0,8372	21.000	17.581,20
2017	1,44	0,19	1,25	70%	0,8736	23.100	20.180,16
2018	1,51	0,20	1,31	70%	0,9136	25.740	23.517,09
2019	1,70	0,23	1,47	70%	1,0319	307.180	316.992,06
2020	2,15	0,29	1,86	70%	1,3042	367.102	478.784,60
2021	2,15	0,29	1,87	70%	1,3064	531.185	693.923,29
2022	2,20	0,29	1,91	70%	1,3346	564.988	754.015,63
2023	1,96	0,13	1,83	70%	1,2797	825.987	1.057.002,36

3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas

Se aplica: sim () não (X)

3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor

Se aplica: sim (X) não ()

Tabela D – Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor para as três empresas.

Ano	Renda unitária <u>sem</u> o uso da solução tecnológica Embrapa (solução tecnológica tradicional ou contrafactual) (R\$/L)	Renda unitária <u>com</u> o uso da solução tecnológica Embrapa em avaliação (R\$/L)	Renda Unitária Adicional Obtida (R\$/L)	Participação da Embrapa (%)	Ganho Líquido Embrapa (R\$/L)	Volume de Água de Coco Comercializada (L)	Benefício Econômico (R\$)
	(A)	(B)	C=(B-A)	(D)	E=(CxD)	(F)	G=(ExF)
2012	1,03	1,50	0,47	70%	0,3290	12.000	3.948,00
2013	1,06	1,60	0,54	70%	0,3757	13.200	4.959,79
2014	1,10	1,70	0,60	70%	0,4178	15.900	6.643,53
2015	1,17	2,10	0,93	70%	0,6513	18.900	12.309,87
2016	1,22	2,35	1,13	70%	0,7891	21.000	16.571,17
2017	1,28	2,65	1,37	70%	0,9619	23.100	22.219,67
2018	7,30	2,76	-4,54	70%	-3,1761	25.740	-81.753,42
2019	6,03	6,65	0,61	70%	0,4301	307.180	132.111,98
2020	8,45	10,19	1,74	70%	1,2176	367.102	446.967,90
2021	9,47	10,52	1,05	70%	0,7336	531.185	389.685,57
2022	10,00	10,80	0,80	70%	0,5579	564.988	330.204,34
2023	9,29	10,32	1,04	70%	0,7261	825.987	599.782,47

3.1.5. Análise dos impactos econômicos

A análise das informações e dados coletados, em 2023, nas empresas adotantes acima citadas revelaram dois tipos de impactos gerados pelo uso da tecnologia “Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa”. Tratou-se de redução de custos e de agregação de valor.

Nos dois tipos de impactos, os indicadores foram estimados com base na comparação de duas situações de atuação das empresas: a anterior e a posterior à adoção da tecnologia. A situação anterior - ou seja, a praticada “sem a tecnologia” - foi reconstruída ou simulada a partir de relatos dos gerentes das empresas e de integrantes das equipes de geração e transferência da tecnologia. A posterior - ou seja, a praticada “com a tecnologia” em 2023, foi definida com base nos dados e informações coletadas por meio de questionários junto a interessados e envolvidos na cadeia da água de coco.

De acordo com a metodologia utilizada (a do excedente econômico), para cada um dos dois tipos de impactos, as variáveis inseridas nos cálculos foram, num primeiro momento, consideradas na sua forma unitária para, num segundo momento, chegar ao benefício econômico decorrente da participação da Embrapa com base na quantidade total de unidades de matérias-primas utilizadas. Na avaliação dos impactos desta tecnologia, a unidade de medida utilizada para a matéria-prima foi

o litro (L). Os cálculos para estimar os indicadores foram feitos nas planilhas do SIDE e, portanto, respeitam os mecanismos que caracterizam essa plataforma (SIDE).

Tipo de impacto: Redução de custos

A redução de custos (mais precisamente, a redução de perdas) se evidenciou claramente no trecho produtivo situado entre a colheita do fruto verde e o consumo da água de coco. Antes da adoção da solução tecnológica, as perdas alcançaram um nível equivalente a 15% do volume comercializado, de acordo com informações e dados fornecidos pelas empresas estudadas (usuárias da tecnologia). Após tal adoção, realizada sob a orientação e acompanhamento da Embrapa Agroindústria de Alimentos, mais especificamente em 2023, as perdas foram reduzidas para 1%. A estimativa dos impactos de redução de custos foi elaborada a partir das seguintes variáveis: custo antes da adoção da tecnologia, custo em 2022. Os indicadores estimados se encontram na Tabela B do item 3.1.2.

Para cada ano de avaliação dos impactos da tecnologia, as estimativas das perdas foram feitas com base nos custos informados pelas empresas estudadas. Em outras palavras, os custos representaram os valores básicos sobre os quais se aplicaram, por um lado, as taxas de 15% (referentes à situação anterior à adoção da tecnologia) e, por outro lado, as taxas específicas do ano em avaliação (1% no caso do ano de 2023). É preciso lembrar que a taxa ou porcentagem de perdas com relação aos custos tem variado, mas permanecido anualmente menor depois da adoção da tecnologia. Nesse sentido, a perda absoluta anterior foi maior do que a atual. Na Tabela 3.1.2, a comparação das duas perdas (anterior e atual) por unidade de volume de água de coco (L) demonstra objetivamente impactos benéficos em termos de economia obtida, equivalente a R\$/L 1,83 em 2023.

A partir dessa economia, foi possível estimar o ganho líquido gerado graças à participação da Embrapa, definida no nível de 70%. A definição de tal nível, correspondente ao valor absoluto de R\$/L 1,28, se justifica pelo fato de a tecnologia ter sido desenvolvida e transferida apenas pela Embrapa e, no caso específico do ano 2023, pelo aumento do suporte técnico da Embrapa Agroindústria de Alimentos às três empresas estudadas.

O ganho líquido foi expresso com referência à unidade de volume da água de coco (litro). Ele permitiu estimar o benefício econômico total, decorrente da participação da Embrapa, combinando-se com o volume de água de coco comercializada (825.987 litros). Tal benefício foi estimado em R\$ 1.057.002,36.

Tipo de impacto: Agregação de valor

Outro tipo de impacto constatado foi a agregação de valor que se expressou fundamentalmente em termos de aumento da vida útil da água de coco para sua comercialização. Com a adoção da solução tecnológica pelas empresas estudadas, cuidados adequados foram tomados no que diz respeito à refrigeração, pasteurização e envasamento da água de coco.

A estimativa dos impactos de agregação de valor foi elaborada a partir das seguintes variáveis: renda sem agregação e renda com agregação. Estas variáveis se encontram nas colunas B e C da Tabela D. A renda sem agregação de valor, podendo ser chamada também de “renda anterior” e consistindo na média das rendas que as empresas estudadas costumavam obter anualmente antes da adoção da tecnologia, foi corrigida pelo fator acumulado de um índice de referência com relação ao ano da

avaliação dos impactos. A renda com agregação de valor, podendo ser chamada também de “renda atual”, é aquela efetivamente correspondente ao ano da avaliação dos impactos.

No processo de avaliação dos impactos desta tecnologia, as operações efetuadas para corrigir a “renda anterior” foram efetuadas mediante o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna). Para o primeiro ano da adoção da tecnologia, o uso desse índice ajudou praticamente a entender se a variação do preço correspondeu apenas a um simples aumento de preço. De fato, no primeiro ano da adoção da tecnologia, a confirmação da agregação de valor é associada à constatação da superioridade da “renda atual” com relação à “renda anterior” corrigida pelo IGP-DI. Para os outros anos da adoção da tecnologia, é preciso também levar em consideração a própria lógica da empresa adotante para atualizar os preços de seus produtos.

No ano-base 2023, a renda sem agregação e a renda com agregação são respectivamente R\$/L 9,29 e R\$/L 10,32. As rendas foram estimadas a partir das informações fornecidas pela empresa usuária da tecnologia. A comparação das duas rendas (a relativa ao produto sem agregação de valor e a relativa ao produto com agregação de valor) por litro de água de coco demonstra objetivamente impactos benéficos em termos de renda adicional obtida, equivalente a R\$/L 1,04.

A partir dessa renda adicional foi possível estimar o ganho líquido gerado graças à participação da Embrapa, definida no nível de 70%. A definição de tal nível, correspondente ao valor absoluto de R\$/L 0,73, teve a mesma justificativa do que no processo de ocorrência dos impactos de redução de custos. Em outras palavras, ela se justificou pelo fato de a tecnologia ter sido desenvolvida e transferida apenas pela Embrapa e, no caso específico do ano 2023, pelo aumento do suporte técnico da Embrapa Agroindústria de Alimentos às empresas estudadas.

O ganho líquido foi expresso com referência à unidade de volume da água de coco (litro). Ele permitiu estimar o benefício econômico total, decorrente da participação da Embrapa, combinando-se com o volume de água de coco comercializada (825.987 litros). Tal benefício foi estimado em R\$ 599.782,47.

3.2. Custos da Solução Tecnológica

3.2.1. Estimativa dos Custos

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos (Exemplo 2012/2022)

Ano	Custos de Pessoal	Custeio de Pesquisa	Depreciação de Capital	Custos de Administração	Custos de Transferência Tecnológica	Total
2012	3.372,69	15.000,00	15.844,04	35.210,65	2.211,60	71.638,99
2013	-	-	14.497,49	18.790,30	1.105,80	34.393,59
2014	-	-	13.471,71	38.677,31	1.105,80	53.254,82
2015	-	-	10.840,96	29.071,92	1.105,80	41.018,69
2016	-	-	12.000,54	35.083,60	1.105,80	48.189,93
2017	-	-	6.234,08	6.318,83	1.105,80	13.658,71
2018	-	-	6.334,46	6.420,58	1.105,80	13.860,84
2019	-	-	2.851,98	6.583,48	615,00	10.050,46
2020	-	-	8.678,97	28.457,89	854,50	37.991,36
2021	-	-	7.241,74	29.057,64	854,50	37.153,88
2022	-	-	10.565,67	42.089,31	5.952,30	58.607,29
2023	-	-	8.068,38	42.468,80	7.100,00	57.637,28

3.2.2. Análise dos Custos

O ano-base para a presente avaliação foi o ano de 2023. Mas, vale lembrar que a adoção da tecnologia se iniciou em 2012.

Os dados de custos disponibilizados e utilizados no presente relatório, foram coletados por meio de contatos com colegas da equipe de adequação da tecnologia e dos setores de gestão financeira, de gestão de pessoas e de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Eles expressam valores nominais dos custos, ou seja, não são ajustados pela inflação. Cabe destacar que essa característica é fundamental para entender indicadores financeiros cujo cálculo envolve a utilização de tais custos. Os dados foram tratados e analisados na perspectiva de caracterizar o processo de desenvolvimento e aplicação da tecnologia de “Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa”.

A estimativa dos custos foi realizada dentro da abordagem de alocação real de recursos. O total dos custos consistiu na soma dos custos diretos e dos custos indiretos cujo conjunto foi dividido nas seguintes cinco categorias (Ávila, 2006): Custos de Pessoal para a Pesquisa, Custeio de Pesquisa, Depreciação de Capital, Custos de Administração e Custos de Transferência Tecnológica.

Os “Custos de Pessoal para a Pesquisa” foram definidos como a parte da remuneração bruta mais encargos sociais, correspondente ao tempo dedicado por empregados da Embrapa Agroindústria de Alimentos (um Pesquisador A, quatro Analistas A e um Técnico A) à execução da atividade de adequação da tecnologia. Essa dedicação se evidenciou no ano de 2012. Nos outros anos (de 2013 a 2023), não houve Custos de Pessoal para a Pesquisa pelo fato de que, nesse período, o tempo dedicado por empregados da Embrapa Agroindústria de Alimentos a esta tecnologia foi voltado totalmente para a atividade de acompanhamento do desempenho da mesma. Tal atividade está relacionada à categoria de Transferência Tecnológica e seus custos incluem os gastos em termos de remuneração e benefícios sociais para um analista que acompanhou a absorção da tecnologia pelas empresas em 2023.

No que diz respeito ao “Custeio de Pesquisa”, houve um contrato de serviço assinado entre a empresa Rei do Coco e a Embrapa Agroindústria de Alimentos. De acordo com a proposta técnica, o valor do serviço foi de R\$ 15.000,00. Este valor foi tratado como custeio de pesquisa para o ano 2012.

Os “Custos de Depreciação de Capital” correspondem à depreciação de todos os bens da Embrapa Agroindústria de Alimentos ao longo do período de 2012 a 2023. Sua estimativa foi feita segundo a participação da tecnologia no esforço de pesquisa e ação da Unidade, mediante a divisão do custo total de Depreciação de Capital pelo número de planos de ação em execução em cada um desses anos.

Os “Custos de Administração” referem-se a uma parcela dos custos fixos (custos indiretos) da Unidade que foram atribuídos à tecnologia ao longo do período de 2012 a 2023. Sua estimativa foi feita segundo a necessidade de atendimento à tecnologia no esforço de gestão da Unidade, mediante a divisão do custo total de Administração pelo número de planos de ação em execução em cada um desses anos.

Quanto aos “Custos de Transferência Tecnológica”, eles consistiram nos gastos realizados com material de consumo pela Embrapa Agroindústria de Alimentos para difundir e viabilizar a adoção

da tecnologia sob avaliação. Tais custos foram estimados para o período de 2012 a 2023, sendo caracterizada parte do ano 2012 como a de adequação da tecnologia.

Em suma, não houve Custo de Pessoal para a Pesquisa nem Custeio de Pesquisa em 2023, ano-base da presente avaliação. Houve apenas os custos de Depreciação de Capital, Administração e Transferência Tecnológica. O custo total, específico da Embrapa, foi de R\$ 57.637,28, sendo estruturado da seguinte forma: Depreciação de Capital (14%), Administração (74%) e Transferência Tecnológica (12%).

3.3. Análises de rentabilidade

Tabela 3.3.1: Análises de rentabilidade – Taxa Interna de Retorno (TIR), relação Benefício/Custo (B/C) e Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno TIR	Relação Benefício/Custo B/C (6%)	Valor Presente Líquido VPL (6%)
54,8%	8,62	R\$ 2.740.000,00

Na Tabela 3.3.2, apresentada a seguir, verifica-se o fluxo de benefícios e custos associados à tecnologia de “Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa”.

Tabela 3.3.2- Fluxo de Benefícios e Custos da tecnologia de “Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa”

Ano	Custo Total (R\$)	Benefício (R\$)	Benefícios líquidos (R\$)
2012	71.638,99	12.411,00	-59.227,99
2013	34.393,59	14.569,39	-19.854,20
2014	53.254,82	18.652,80	-34.602,02
2015	41.018,69	27.444,99	-13.573,70
2016	48.189,93	34.152,37	-14.037,56
2017	13.658,71	42.399,83	28.741,12
2018	13.860,84	49.282,83	35.421,99
2019	10.050,46	449.104,04	439.053,58
2020	37.991,36	728.186,83	690.195,47
2021	37.153,88	1.083.608,87	1.046.454,99
2022	58.607,29	1.065.222,87	1.006.615,58
2023	57.637,28	1.656.784,83	1.599.147,55
TIR	54,8%		
VPL (6%) Em Reais	2.740.000,00		
R B/C	8,62		

A Tabela 3.3.2 mostra o fluxo de benefícios e custos associados à tecnologia de “Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa”. Além de três linhas contendo os resultados (TIR, VPL e R B/C), ela tem: a) doze linhas correspondentes aos anos do período 2012 – 2023; b) quatro colunas onde se encontram os anos e os fluxos.

A primeira coluna da Tabela 3.3.2 contém a lista dos anos. As três últimas fornecem as seguintes informações: a) o fluxo de custos, que traduz a sequência dos gastos feitos pela Embrapa em termos de custos de pessoal para a pesquisa, custeio de pesquisa, depreciação de capital, administração e/ou transferência da tecnologia; b) o fluxo de benefícios, que se refere à sequência das contribuições da Embrapa nos benefícios líquidos gerados pela tecnologia; c) o fluxo de benefícios líquidos, que corresponde à sequência dos resultados obtidos após a subtração dos gastos da Embrapa de suas contribuições.

O processo de adequação e adoção da tecnologia se iniciou em 2012 e, deste ano até 2023, gerou custos reais para a Embrapa. Foram custos que abrangeram o Custo de Pessoal para a Pesquisa, o Custeio de Pesquisa, a Depreciação de Capital, os Custos de Administração e os Custos de Transferência Tecnológica. Os benefícios foram estimados mediante o enfoque do excedente econômico (Ávila et al., 2006). Os fluxos dos custos e benefícios podem ser analisados segundo dois períodos.

O primeiro período correspondeu ao ano 2012 ao longo do qual houve dois tipos de atividades: a) adequação da tecnologia; e, b) transferência da tecnologia. A adequação da tecnologia envolveu atividades voltadas para sua adaptação às realidades do setor produtivo. A transferência da tecnologia se traduziu pela capacitação de funcionários das empresas adotantes. Para este período, ou seja, para aquele ano (2012), o custo total foi a soma dos custos de Pessoal para a Pesquisa, custeio de Pesquisa, depreciação de capital, administração e transferência tecnológica. Como essas duas atividades resultaram na adoção da tecnologia pelo setor produtivo, foram registrados benefícios para o ano 2012.

O segundo período foi o de 2013 a 2023. Para este período, foram estimados os benefícios e custos a partir de informações e dados fornecidos respectivamente pelas empresas adotantes e Embrapa Agroindústria de Alimentos. Os benefícios foram estimados com base na análise da redução de custos e da agregação de valor nos processos e produtos das empresas. O custo total foi estimado como a soma dos custos específicos da Embrapa e compostos pela depreciação de capital, administração e transferência tecnológica. Convém observar que, neste período, não houve custos de Pessoal para a Pesquisa nem custeio de Pesquisa já que a adequação da tecnologia foi concluída em 2012.

Os cálculos feitos a partir dos dados mostrados na Tabela 3.3.2 revelaram, para o ano de 2023, os seguintes indicadores referentes aos fluxos de benefícios e custos da tecnologia: a) um Valor Presente Líquido (VPL) de R\$ 2.740.000,00; b) uma Taxa Interna de Rendimento (TIR) de 54,8%; e, c) uma relação Benefício/Custo de 8,62.

3.4. Instituições envolvidas/parcerias

- Rei do Coco: empresa adotante e usuária da tecnologia.
- VeroCoco: empresa adotante e usuária da tecnologia.
- Cokombi: empresa adotante e usuária da tecnologia.
- Coco Legal: empresa adotante e usuária da tecnologia.
- Educoco: empresa adotante e usuária da tecnologia.

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECOLÓGICOS E SOCIOAMBIENTAIS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-Agro

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
1. Mudança no uso direto da terra	Não		-	-
2. Mudança no uso indireto da terra	Não		-	-
3. Consumo de água	Sim		-1,00	-1,00
4. Uso de insumos agrícola	Não		-	-
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas	Sim		-0,40	-0,40
6. Consumo de energia	Sim		-1,50	-1,50
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia	Sim		1,19	1,19
8. Emissões à atmosfera	Sim		0,0	0,0
9. Qualidade do solo	Não		-	-
10. Qualidade da água	Sim		0,0	0,0
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental	Não		-	-

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial).

Conforme Tabela 4.1.1, no ano de 2023 verificaram-se impactos negativos sobre o consumo da água, uso de matérias-primas e consumo de energia em função da necessidade de utilização desses insumos para fins de agregação de valor, através da agroindustrialização da água de coco, considerando as cinco empresas adotantes. Por outro lado, a cogeração de energia fotovoltaica possibilitou o rebate sobre o consumo de eletricidade da rede de distribuição, estratégia adotada visando a redução de custos e garantia de fornecimento para fins de processamento agroindustrial, bem como o aproveitamento de resíduos da casca de coco como adubo orgânico.

Nesses casos, não se aplicam os critérios de mudança de uso da terra, uso de insumos agrícolas, qualidade do solo e conservação da biodiversidade.

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos

Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
12. Qualidade do produto	Sim		3,75	3,75
13. Capital social	Sim		0,15	0,15
14. Bem-estar e saúde animal	Não		-	-

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Cabe destacar nesse aspecto que a 'Qualidade do Produto' foi o motivo pelo qual os empreendedores procuraram apoio técnico da Embrapa. Nos cinco casos estudados tratam de recomendações da equipe técnica da Embrapa para implantação de agroindústria de processamento da água de coco integral, resfriada ou congelada, gerando valor agregado, diferenciais de produtos e maior tempo de vida útil, possibilitando a conquista de novos mercados consumidores pelos empreendedores atendidos.

O critério de 'Bem-estar e Saúde Animal' não se aplica para essa situação.

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
15. Capacitação	Sim		1,15	1,15
16. Qualificação e oferta de trabalho	Sim		0,36	0,36
17. Qualidade do emprego/ocupação	Sim		0,05	0,05

18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias	Sim	0,13	0,13
--	-----	------	------

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

De acordo com a Tabela 4.2.2, o aspecto trabalho/emprego foi impactado positivamente em função de investimentos dos empreendedores em capacitações para o trabalho direto na agroindústria, por terem oferecido novas vagas de trabalho permanentes e temporárias. Em 2023 a empresa Cokombi informou ter atuado com menos três funcionários, porém estava tentando a contratação de outros dois funcionários; a VeroCoco cita a alta rotatividade da mão-de-obra, mas não informou se houve alteração no número de empregados; a Rei do Coco teve um posto de trabalho adicional; a Coco Legal desde 2019 opera numa planta agroindustrial de 2500m² e com 137 novos postos de trabalho na área de processamento, administrativa e comercial e; a Educoco não teve alteração em seu quadro de empregados.

Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
19. Geração de Renda do estabelecimento	Sim		4,20	4,20
20. Valor da propriedade	Sim		2,60	2,60

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

No ano de 2023, o impacto conjunto no aspecto renda verificado junto às cinco empresas parceiras apresentou sinais positivos decorrentes do aumento de produção, preço de venda, distribuição e investimentos em benfeitorias. Apenas a empresa VeroCoco não quis informar os valores de produção, comercialização e renda por questões de sigilo e concorrência de mercado.

Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
21. Segurança e saúde ocupacional	Sim		0,0	0,0
22. Segurança alimentar	Sim		3,30	3,30

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

No aspecto 'Saúde' o indicador 'Segurança e Saúde Ocupacional' não sofreu alterações.

O critério Segurança alimentar foi impactado positivamente nas três variáveis que compõem o critério, quais sejam, a garantia da produção, o aumento da quantidade e da qualidade do produto, possibilitando a conquista de novos mercados, a fidelização de fornecedores de matérias primas diante da regularidade de compra e a confiança de clientes e consumidores finais que reconhecem a qualidade do produto final.

Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
23. Dedicção e perfil do responsável	Sim		3,15	3,15
24. Condição de comercialização	Sim		3,90	3,90
25. Disposição de resíduos	Sim		1,40	1,40
26. Gestão de insumos químicos	Sim		0,0	0,0
27. Relacionamento institucional	Sim		0,25	0,25

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

No aspecto ‘Gestão e Administração’ os critérios que sofreram alteração foram a Dedicção e perfil do responsável, ‘Condição de Comercialização’, Disposição de resíduos e Relacionamento institucional.

O que se verificou foi que com a adoção da tecnologia, os empreendimentos ampliaram suas unidades agroindustriais ou aumentaram a quantidade de processamento da matéria prima o que exigiu maior dedicação dos responsáveis na administração do empreendimento, bem como abriu novos mercados ampliando o volume de vendas. Além disso, percebeu-se a necessidade de melhor gestão sobre o volume dos resíduos das cascas dos cocos, transformando-os em adubos orgânicos para utilização em propriedades rurais dos próprios empreendedores ou doação a outros proprietários rurais. Também foi relatado por empreendedores a ampliação do relacionamento institucional, dando mais visibilidade e exposição dos seus produtos e das suas marcas, a exemplo do convite feito à empresa Rei do Coco para participar de feiras e eventos no estado do Rio de Janeiro.

4.3. Índices parciais de Impacto da solução tecnológica

Tipo de Impacto	Média Tipo 1	Média Tipo 2	Média Geral
Índice de Impacto Econômico		1,91	1,91
Índice de Impacto Social		1,56	1,56
Índice de Impacto Ambiental		-0,13	-0,13

4.4. Índice Geral de Impacto da solução tecnológica

Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados

Média Tipo 1	Média Tipo 2	Média Geral
	0,92	0,92

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno) **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Cabe destacar que a implantação das agroindústrias ou melhoria de processos para envase da água de coco foi a solução tecnológica encontrada para garantir a conservação e qualidade da água de coco para as cinco empresas parceiras. Esta solução tecnológica possibilitou aumentar a qualidade do produto e de seu tempo de vida útil, gerando oportunidades de aumento da produção, da comercialização, da oferta de postos de trabalho e da geração de renda, como se pode verificar no conjunto de indicadores analisados.

Em 2022 a empresa Rei do Coco sofreu forte impacto na produção e venda de seu produto em função da entrada de produto concorrente no seu mercado tradicional, afetando negativamente seus índices de renda, trabalho e comercialização. Em 2023, a Rei do Coco mais que dobra sua produção em relação ao ano anterior, participa de feiras e eventos com o apoio das empresas públicas do estado do Rio de Janeiro - Emater Rio e Pesagro Rio - conquistando novos clientes e melhorando seu desempenho. A empresa VeroCoco voltou a gerar impactos positivos em alguns indicadores, com destaque para a ‘qualidade do produto’ e ‘capacitação’. A Cokombi com impactos mais significativos sobre os indicadores de ‘renda’, ‘valor da propriedade’, ‘condição de comercialização’ e ‘segurança alimentar’.

Em 2023, com a inclusão das empresas Coco Legal e Educoco na avaliação de impacto verificou-se que na empresa Educoco houve impactos positivos sobre os indicadores de ‘qualidade do produto’ ‘segurança alimentar’, ‘valor da propriedade’ e ‘capacitação’. A empresa Coco Legal foi a empresa que apresentou os maiores impactos, tanto com sinal negativo nos indicadores de ‘consumo de

água’, ‘uso de matérias primas’ e ‘consumo de energia’ decorrentes do aumento significativo da produção de água de coco, quanto com sinal positivo sobre os indicadores de ‘geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia’, ‘qualidade do produto’, ‘geração de renda’, ‘valor da propriedade’, ‘segurança alimentar’, ‘dedicação e perfil do responsável’, condição de comercialização’ e ‘disposição de resíduos’.

Com a tecnologia possibilitando gerar novos impactos e a inclusão de novas empresas adotantes, o índice geral quase que triplicou em relação ao ano anterior.

4.5. Impactos sobre o Emprego

Tabela 4.5.1: Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2021)

Ano	Emprego adicional por unidade de área	Área adicional	Não se aplica	Quantidade de emprego gerado
	(A)	(B)		C= (AXB)
2012	7	1		7
2013	0	1		0
2014	0	1		0
2015	0	1		0
2016	0	1		0
2017	0	1		0
2018	0	1		0
2019	0	1		0
2020	-8	1		-8
2021	2	1		2
2022	3	3		9
2023	45	3		135

Com o emprego da tecnologia de implantação da agroindústria de processamento de água de coco, a geração de empregos na empresa Rei do Coco passou de quatro funcionários permanentes para oito funcionários permanentes, mais três funcionários temporários no período de maior consumo de água de coco, nos meses de verão. No ano de 2019 não houve novas contratações. No ano de 2020 houve redução do quadro de funcionários para apenas três empregados, tendo sido dispensados cinco empregados permanentes e deixando de contratar três temporários no período de safra. Este impacto foi causado pela pandemia que afetou o empreendimento e a sociedade em geral. Em 2021, houve a contratação de dois empregados, passando a ter o total de cinco empregados, recuperando parcialmente os postos de trabalho.

Em 2022, foram incorporadas outras duas empresas na avaliação de impacto, sendo que a empresa Rei do Coco teve redução de um posto de trabalho, a VeroCoco gerou três postos de trabalho e a Cokombi contratou outros sete trabalhadores.

Em 2023, além da atualização da avaliação das três empresas citadas, outras duas foram incorporadas à essa avaliação. Em termos de geração de empregos vale citar que a empresa Rei do Coco gerou um emprego direto; a VeroCoco cita alta rotatividade no trabalho, mas não informa se houve alteração absoluta no número de emprego; a Cokombi informou ter reduzido em três postos de trabalho neste ano, porém espera oferecer dois novos postos de trabalho; a Coco Legal teve significativa ampliação de sua infraestrutura de produção ao longo de sua história e atualmente e com a progressiva adoção da tecnologia, gerou 137 novos postos de trabalho; e, a Educoco informou não ter gerado novos postos de trabalho com a adoção da tecnologia.

4.6. Fonte de dados

Tabela 4.6.1: Número de consultas realizadas por município

Municípios	Estado	Produtor Familiar		Produtor Patronal		Total
		Pequeno	Médio	Grande	Comercial	
Barra do Pirai	RJ		01			01
São Pedro D'Aldeia	RJ		01			01
Belo Horizonte	MG		01			01
Cachoeiras de Macacu	RJ				01	01
Riachão do Jacuípe	BA		01			01
Total			04		01	05

Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 4.6.1, caso haja necessidade.

Para a atualização deste relatório de impacto da tecnologia “Industrialização de água de coco pasteurizada em embalagens plásticas de copo e garrafa” todas as informações foram obtidas em visitas técnicas às empresas Rei do Coco (FABIO RODRIGUES COCO M.E.), VeroCoco, Cokombi, Coco Legal e Educoco, bem como junto à equipe técnica envolvida no desenvolvimento e transferência da tecnologia.

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

5.1. Capacidade relacional

Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
1. Diversidade de especialidades	Sim		0,0	0,0
2. Interdisciplinaridade (coautorias)	Sim		0,0	0,0
3. <i>Know-who</i>	Sim		0,0	0,0
4. Grupos de estudo	Sim		0,0	0,0
5. Eventos científicos	Sim		0,0	0,0
6. Adoção metodológica	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2022 houve alteração do aspecto ‘Relações de Equipe de Pesquisa’ relacionado à “diversidade da equipe de pesquisa”, “grupo de pesquisa formalizado” e “apropriação metodológica” ao participar da execução de projeto tipo III com a empresa Hidrate, Nome Fantasia Rei do Coco, que foi desenvolvido um ativo tecnológico com pedido de patente no INPI e registro da água de coco resfriada junto ao MAPA. Em 2023, não houve alteração deste aspecto.

Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
7. Diversidade	Sim		3,0	3,0
8. Interatividade	Sim		1,0	1,0
9. <i>Know-who</i>	Sim		0,0	0,0
10. Fontes de recursos	Sim		1,0	1,0
11. Redes comunitárias	Sim		0,0	0,0
12. Inserção no mercado	Sim		1,0	1,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2022 houve alteração dos critérios da relação com interlocutores, o que gerou impacto sobre as variáveis de diversidade e interatividade, fonte de recursos e inserção de tecnologias no mercado (Tabela 5.1.2), considerando as empresas Rei do Coco, VeroCoco e Cokombi. Em 2023, esse aspecto voltou a registrar novos impactos decorrentes da ampliação da adoção da tecnologia por outras duas empresas, Coco Legal e Educoco.

5.2. Capacidade científica e tecnológica

Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
13. Infraestrutura institucional	Sim		0,0	0,0
14. Infraestrutura operacional	Sim		0,0	0,0
15. Instrumental operacional	Sim		0,0	0,0
16. Instrumental bibliográfico	Sim		0,0	0,0
17. Informatização	Sim		0,0	0,0
18. Compartilhamento da infraestrutura	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Em 2022 e 2023 não houve alteração no aspecto instalações.

Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
19. Infraestrutura (ampliação)	Sim		0,0	0,0
20. Instrumental (ampliação)	Sim		0,0	0,0
21. Instrumental bibliográfico (aquisição)	Sim		0,0	0,0
22. Contratações	Sim		0,0	0,0
23. Custeios	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Para o ano de 2022 houve impacto moderado decorrente da captação/execução de custeios das atividades e os demais critérios não sofreram alterações. Em 2023 não houve impacto sobre esse aspecto.

5.3. Capacidade organizacional

Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
24. Custos e treinamentos	Sim		0,0	0,0
25. Experimentos, avaliações, ensaios	Sim		0,0	0,0
26. Bancos de dados, plataformas de informação	Sim		0,0	0,0
27. Participação em eventos	Sim		0,0	0,0
28. Organização de eventos	Sim		0,0	0,0
29. Adoção de sistemas de gestão	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Não houve alteração do aspecto equipe/rede de pesquisa nos anos de 2022 e 2023.

Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
30. Cursos e treinamentos	Sim		0,0	0,0
31. Número de participantes	Sim		0,0	0,0
32. Unidades demonstrativas	Sim		0,0	0,0
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação	Sim		1,0	1,0
34. Projetos de extensão	Sim		1,0	1,0
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Não houve alteração do aspecto equipe/rede de pesquisa no ano de 2022. Em 2023, houve participação de membros da equipe da Embrapa Agroindústria de Alimentos em reunião técnica promovida pelo MAPA, juntamente com a Associação Nacional dos Produtores de Coco (Aprococo), para discussão de marco regulatório em benefício da cadeia produtiva do coco, impactando os indicadores de exposição na mídia e ações de desenvolvimento da referida cadeia.

5.4. Produtos de P&D

Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
36. Apresentação em congressos	Sim		0,0	0,0
37. Artigos indexados	Sim		0,0	0,0
38. Índices de impacto (WoS)	Sim		0,0	0,0
39. Teses e dissertações	Sim		0,0	0,0
40. Livros/capítulos, boletins etc.	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Para os anos de 2022 e 2023 não foram gerados produtos de P&D.

Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
41. Patentes/registros	Sim		0,0	0,0
42. Variedades/linhagens	Não		-	-
43. Práticas metodológicas	Sim		0,0	0,0
44. Produtos tecnológicos	Sim		0,0	0,0
45. Marcos regulatório	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2022 houve alteração do aspecto produtos tecnológicos, decorrente de execução de projeto tipo III com a empresa Hidrate (Rei do Coco), tendo sido desenvolvido um ativo tecnológico e registro da água de coco resfriada junto ao MAPA. Em 2023 não houve impacto sobre este aspecto.

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional

Tabela 5.2.1: Análise dos resultados

Média Tipo 1	Média Tipo 2	Média Geral
	0,60	0,60

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

No ano de 2023 o 'Índice de Impacto no Desenvolvimento Institucional' sofreu alteração decorrente da contabilização de impactos sobre os seguintes aspectos: relações com interlocutores externos e transferência/extensão ampliando os números de beneficiários da tecnologia, bem como

assessorando a Aproco e o MAPA na discussão para estabelecimento de marco legal para a cocoicultura brasileira..

5.6. Fonte de dados

Para a atualização deste relatório, ano-base 2023, a equipe de avaliação de impacto obteve informações dos pesquisadores responsáveis, realizando entrevistas com base em um roteiro para identificar as atividades realizadas e outras informações de caráter técnico e institucional.

Após essa etapa, a equipe de avaliação preparou um questionário baseado nos critérios e variáveis do Ambitec-Agro que foi utilizado para entrevistar as empresas adotantes da tecnologia.

De posse das respostas obtidas a equipe de avaliação trabalhou na codificação do Ambitec-Agro e nas planilhas de avaliação econômica para geração dos índices padronizados pela Embrapa, gerando a tabela-síntese e, posteriormente, as análises contidas no presente relatório.

Também foram feitas buscas de informações e dados estatísticos secundários da cadeia produtiva do coco no Brasil e nos principais estados da federação para compreender o contexto em que se insere essa tecnologia e o potencial de difusão da mesma. Ainda foram pesquisadas informações sobre o mercado internacional do coco.

Tabela 5.6.1: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional

Instituição	Estado	Município	Função	Total
Embrapa Agroindústria de Alimentos	RJ	Rio de Janeiro	Analista	01
Embrapa Agroindústria de Alimentos	RJ	Rio de Janeiro	Pesquisador	01
Total				

Nota: Pode-se acrescentar linhas à Tabela 5.6.1, caso haja necessidade.

Foi elaborado um roteiro de perguntas a partir das planilhas do Ambitec-Agro e realizadas entrevistas com os pesquisadores responsáveis pela tecnologia para a obtenção de informações sobre a mesma e sobre o desenvolvimento de todas as atividades executadas para implementação da inovação nas empresas citadas.

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A solução tecnológica possibilitou reduzir custos e agregar valor à água de coco verde, se mostrando bastante eficiente para esse propósito, viabilizando a conservação da água de coco para a conquista de mercado consumidor mais distante dos locais de produção do coco verde e do processamento da água de coco. A tecnologia foi transferida para cinco empreendedores localizados nos municípios de Barra do Piraí, Cachoeiras de Macacu e São Pedro D'Aldeia, RJ, Riachão do Jacuípe, BA e Belo Horizonte, MG, mas tem potencial para ser difundida para um maior número de produtores de coco verde, para empresas agroindustriais e comerciais de coco verde, para empresas exportadoras de água de coco, dentre outros interessados e parceiros que possam ser agentes multiplicadores dessa tecnologia. Também houve transferência dessa tecnologia para as empresas EAO Empreendimentos

e Granja Peleja, que estão sendo monitoradas pela equipe técnica da Embrapa no intuito de serem objetos de estudo de avaliação de impacto tão logo se verifique a adoção tecnológica.

No ano de 2020, com a ocorrência aguda da pandemia da Covid-19 que afetou toda a sociedade e a economia, a empresa Rei do Coco também sentiu os efeitos, afetando drasticamente sua produção e comercialização, reduzindo seu faturamento e a geração de empregos. A expectativa do empreendimento em retomar sua capacidade plena de produção e comercialização em 2021 se confirmou parcialmente, tendo em vista as melhores condições objetivas internas e a relativa normalização das atividades na sociedade e na economia. Porém, em 2022, com a entrada de uma marca concorrente de água de coco em seu mercado tradicional, sua produção e comercialização foi severamente impactada, com redução em torno de 50% de seu mercado. Em 2023, ao participar de eventos e feiras, conseguiu mais que dobrar sua produção e está fortalecendo suas parcerias comerciais.

As empresas VeroCoco e Cokombi, por outro lado, vem experimentando êxitos em seus empreendimentos decorrentes da recente agroindustrialização da água de coco nos mercados onde atuam, com demonstração da viabilidade oferecida pela tecnologia empregada e registrada nos indicadores aqui analisados.

As duas novas empresas incluídas nesta avaliação de impacto também apresentaram indicadores significativos ao melhorar a qualidade de seus produtos, a confiança e consolidação nos mercados onde já atuavam e com vistas a possibilitar novas parcerias produtivas e comerciais.

Em que pese a viabilidade técnica da solução adotada pelas agroindústrias parceiras, convém orientá-las para o aprimoramento dos processos de gestão e análise dos mercados a fim de identificar fatores de riscos e oportunidades para seus negócios. Nesses territórios, organizações de apoio e consultores de mercado podem ser agentes importantes para a elaboração de estudos e avaliações que permitam aos empreendedores e outros agentes públicos e privados adotarem estratégias que possibilitem a manutenção e expansão de seus serviços. Neste sentido, vale relatar que a ampliação da parceria da empresa Rei do Coco junto às empresas públicas do Estado do Rio de Janeiro - Emater Rio e Pesagro Rio - que possibilitou sua participação em eventos e feiras, foi de grande relevância para recuperação da produção e de novos clientes para a empresa.

7. BIBLIOGRAFIA

- AVILÁ, A. F. D.; RODRIGUES, G. S.; VEDOVOTO, G. L. **Avaliação dos Impactos de Tecnologias Geradas pela Embrapa: Metodologia de Referência**. Brasília: Embrapa, 2006.
- CABRAL, Lourdes Maria Corrêa; PENHA, Edmar das Mercês; MATTA, Virgínia Martins da. **Água de coco verde refrigerada**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 34 p. (Série Agroindústria Familiar).
- CENSO AGROPECUÁRIO 2017. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. **Produção, Valor da produção, Venda, Valor da venda, Colheita, Área plantada e Efetivos das plantações da lavoura permanente nos estabelecimentos agropecuários, por tipologia, produtos da lavoura permanente, condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica**. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6955>. Acesso em 10 jan. 2023.
- COELHO, Saulo. **Embrapa compartilha conhecimento e lança livros sobre coco em feira nacional**. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2019. Disponível em:

<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/48112709/embrapa-compartilha-conhecimento-e-lanca-livros-sobre-coco-em-feira-nacional>. Acesso em: 10/01/2023.

- EMBRAPA AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS. **Proposta técnica/comercial 026/11**. Rio de Janeiro: SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão, 2011. 4p. (Atendimento à Rede Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro). Proposta de consultoria.
- EMBRAPA. **Coco: o produtor pergunta, a Embrapa responde** / Lafayette Franco Sobral, editor técnico. – Brasília, DF : Embrapa, 2018. 195 p. : il. ; 16 cm x 22 cm. – (Coleção 500 Perguntas, 500 Respostas).
- FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). **FAOSTAT – Crops**. Rome: FAO, 2022. Disponível em <<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>>. Acesso em 10/01/2023.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). **Produção Agrícola Municipal**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1613>>. Acesso em 10/01/2023.
- MARTINS, Carlos Roberto; JESUS JÚNIOR, Luciano Alves de. **Produção e comercialização de coco no Brasil frente ao comércio internacional: panorama 2014** / Carlos Roberto Martins – Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, Agosto 2014. 51 p. (Documentos, 184 / Embrapa Tabuleiros Costeiros, ISSN 1517-1329; 184).
- PENHA, E. M.; CABRAL, Lourdes Maria Corrêa ; MATTA, Virgínia Martins da . **Água de coco**. In: Waldemar Gastoni Venturini Filho. (Org.). *Bebidas não alcoólicas*. 1ed. São Paulo: Blucher, v. 2, pp. 1-11, 2010.
- SOUZA, Maria Cristina de. **Re: Pedido de informações sobre Depreciação e Despesas correntes da Unidade para 2023**. [Mensagem eletrônica pessoal]. Informando os valores de depreciação e as despesas correntes. Recebida por André Yves Cribb em 08 dez. 2023. Rio de Janeiro: SOF/Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2023.
- STEPHAN, Camila Penteado. **Re: Custo do pessoal da Unidade, por cargo e hora**. [Mensagem eletrônica pessoal com anexo “BCA_39-2023_Resolucao DENE Tabela mao de obra 2023.pdf”]. Mensagem recebida por André Yves Cribb em 01 dez. 2023. Rio de Janeiro: SGP/Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2023.

8. EQUIPE RESPONSÁVEL

Tabela 8.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos

Membro da equipe	Função
André Yves Cribb	Pesquisador
Mauro Sergio Vianello Pinto	Pesquisador
Leandro Gonçalves de Souza Leão	Analista
Paula Rodrigues Almeida Polidoro	Analista
Paulo Cesar de Almeida Portes	Analista

Tabela 8.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos

Colaborador	Instituição
André de Souza Dutra	Embrapa CTAA
Fábio Rodrigues	Fabio Rodrigues Coco M.E.)
Virgínia Martins da Matta	Embrapa CTAA
Glauber	Cokombi
Luiz Eduardo	VeroCoco
Fabio Levin	Coco Legal

9. METAS DE IMPACTO DO VII PLANO DIRETOR DA EMBRAPA ¹

Indique na Tabela 9.1 em qual(is) meta(s) de impacto do VII PDE se enquadra a solução tecnológica avaliada:

Tabela 9.1. Objetivos Estratégicos e Metas do VII PDE da Embrapa

Objetivos Estratégicos	Metas	
OE 01. Gerar soluções tecnológicas e oportunidades de inovação para promover a sustentabilidade e a competitividade da agropecuária nacional.	1.1 Até 2025, Incrementar em 20% o benefício econômico gerado por práticas agropecuárias e tecnologias sustentáveis redutoras de custos desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
	1.2 Até 2025, aumentar em 15% a adoção de tecnologias produzidas pela Embrapa e parceiros que preservem a qualidade nutricional, a segurança ou a vida útil de produtos da agropecuária, contribuindo para redução de perdas de alimentos”	X
	1.3 Até 2030, aumentar em 10% a adoção de cultivares de grãos, hortaliças, frutíferas e forrageiras da Embrapa e parceiros.	
OE 02. Ampliar e qualificar a base de dados e informações sobre recursos naturais do território nacional.	2.1 Até 2025, ampliar em 100% o número de usuários de plataformas digitais de dados espaço-temporais integrados para o território brasileiro desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
OE 03. Gerar conhecimentos e tecnologias que promovam a agregação de valor a produtos, processos e serviços oriundos das cadeias agropecuárias e agroindustriais explorando as novas tendências de consumo.	3.1 Aumentar em 15% o impacto econômico gerado pela adoção de tecnologias agregadoras de valor a produtos alimentares, florestais e agroindustriais desenvolvidos pela Embrapa e parceiros até 2025.	X
	3.2 Até 2025, aumentar em 40% o impacto econômico de soluções tecnológicas da Embrapa e parceiros relacionadas às boas práticas de produção, de pescado, carne, leite e ovos.	
OE 04. Promover e fortalecer PD&I para segurança e defesa zootosanitária da cadeia agropecuária brasileira.	4.1 Até 2025, aumentar em 30% o impacto econômico gerado por tecnologias para o manejo de problemas zootosanitários desenvolvidos pela Embrapa e parceiros.	
	4.2 Até 2030, contribuir para o aumento de 15% na adoção do manejo integrado e insumos biológicos no controle de pragas e doenças da cadeia agropecuária brasileira, desenvolvidos pela Embrapa e parceiros.	
OE 05. Desenvolver tecnologias e conhecimentos que contribuam para a bioeconomia, por meio da utilização de recursos de base biológica para a geração de bioprodutos, bioinsumos e energia renovável.	5.1 Até 2025, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de cinco soluções tecnológicas alternativas a produtos de base não-renovável.	
	5.2 Até 2030, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de cinco novas matérias primas renováveis para o contexto da bioeconomia.	
	5.3 Até 2030, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de cinco bioativos e bioinsumos a partir dos recursos genéticos da Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica.	
OE 06. Gerar e disponibilizar conhecimento, práticas produtivas e alternativas tecnológicas sustentáveis voltadas para o desenvolvimento regional sustentável e inclusão produtiva.	6.1 Até 2025, aumentar em 25% o impacto econômico gerado por meio da adoção de tecnologias e práticas para o Semiárido e Amazônia, desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
	6.2 Até 2025, contribuir para geração de 200 mil empregos diretos e indiretos, pela adoção das tecnologias da Embrapa e parceiros pelo setor produtivo	
	6.3 Até 2025, aumentar em 30% a adoção de tecnologias, produtos e processos desenvolvidos pela Embrapa e parceiros para incentivar o desenvolvimento de cadeias curtas de produção e mercados locais	
OE 07. Desenvolver informação, conhecimento e tecnologia para o enfrentamento dos efeitos	7.1 Até 2025, ampliar em 10 milhões de hectares as áreas de sistemas de produção integrados e recuperação de pastagens que utilizam soluções tecnológicas geradas pela Embrapa e parceiros, contribuindo para mitigação de 60 milhões de toneladas de equivalente de CO ₂	
	7.2 Até 2025, disponibilizar 5 sistemas de manejo desenvolvidos pela Embrapa e parceiros para o manejo sustentável de florestas naturais adaptados às diferentes regiões brasileiras.	

¹ Item não considerado para fins de Avaliação de Desempenho Institucional

da mudança do clima na agropecuária	7.3 Até 2030, aumentar em 1 MILHÃO DE HECTARES a área de florestas plantadas com SISTEMAS DE PRODUÇÃO desenvolvidos pela Embrapa e parceiros adaptados e produtivos às diversas combinações ambientais do território brasileiro.	
	7.4 Até 2030, aumentar em 10% os benefícios econômicos derivados do Zoneamento de Risco Climático (ZARC) com apoio da Embrapa e parceiros.	
OE 08. Otimizar os sistemas produtivos agropecuários e agroindustriais por meio da automação de processos, agricultura de precisão e digital	8.1 Até 2025, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de dez soluções tecnológicas em automação e agricultura digital para as cadeias agropecuárias, desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
	8.2 Até 2025, aumentar em 100% o número de usuários de aplicativos e sistemas digitais gerados pela Embrapa e parceiros.	
OE 09. Racionalizar o uso de recursos orçamentários e financeiros, buscar sua ampliação e a diversificação de fontes, visando à eficiência operacional e à sustentabilidade institucional.	9.1. Estabelecer até 2022, pelo menos, 4 Centros de Serviços Compartilhados.	
	9.2 Até 2030, aumentar em 10% a receita de produtos oriundas de licenciamentos de ativos tecnológicos da Embrapa.	
	9.3 Até 2023, aumentar para 40% a participação de projetos de inovação aberta com o setor produtivo na programação de PD&I.	
	9.4 Até 2030, reduzir em 10% os gastos totais da empresa em termos reais.	
OE 10. Fortalecer e consolidar a excelência na governança e na gestão institucional.	10.1 Até 2026, consolidar um modelo de governança, que alcance a excelência nos padrões estabelecidos para empresas estatais federais.	
	10.2 Até 2023 implantar os 6 fundamentos da gestão para a excelência em conformidade com modelos de referência e programas do Governo Federal.	
	10.3 Até 2027, aumentar em 10% o índice de imagem institucional positiva da Embrapa.	
OE 11. Ampliar a Transformação Digital da Embrapa, estruturando a tecnologia da informação, a governança e a gestão de dados promovendo a transferência e uso do conhecimento na era digital.	11.1 Até 2030, consolidar em 100% da infraestrutura de TI institucional para permitir amplo uso de ciência de dados e ferramentas de TI nos sistemas de gestão, prospecção e realização de PD&I.	
	11.2 Até 2030, integrar, automatizar e interoperar 100% das plataformas digitais disponibilizadas pela Embrapa de múltiplos usos e aplicações, com informações, ativos e sistemas, com tecnologias da informação (<i>big data</i> , <i>blockchain</i> , inteligência artificial, computação cognitiva etc.) de modo a agregar valor aos produtos e serviços oferecidos para as partes interessadas.	

De forma sucinta, explique o vínculo do impacto da tecnologia à(s) meta(s) indicada(s).

A tecnologia em questão foi desenvolvida com o intuito de reduzir perdas que ocorriam na fase de agroindustrialização e comercialização de água de coco verde, bem como possibilitou a agregação de valor à cadeia produtiva do coco ao incorporar conhecimentos técnicos de processamento agroindustrial orientado ao atendimento de demandas de mercado, estando alinhadas às metas 1.2 e 3.1 do VII PDE.